

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20120284>

GOLSHTIN ZOTLI SIGIRLARNI YELIN KO'RSATKICHLARINING MAHSULDORLIK XUSUSIYATLARIGA TA'SIRI

O.R.Kuchchiyev, A.A.Ergashev, G.D.Anarbayeva

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining Toshkent filiali.

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada golshtin zotli sigirlarning eksteryer (tashqi tana tuzilishi) ko'rsatkichlari va ularning sut mahsuldorligiga ta'siri o'rganilgan. Sigirlarning tana o'lchamlari, yelin shakli, oyoq tuzilishi kabi omillar mahsuldorlikka sezilarli darajada ta'sir ko'rsatishi ilmiy asosda tahlil qilingan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, optimal eksteryerga ega sigirlar yuqori sut berish ko'rsatkichlariga ega bo'lishi aniqlangan.

Kalit so'zlar: golshtin zoti, eksteryer, mahsuldorlik, sut miqdori, yelin shakli, seleksiya.

Аннотация. В данной научной статье изучены показатели экстерьера (внешнего телосложения) коров голштинской породы и их влияние на молочную продуктивность. Научно обоснованно проанализировано влияние таких факторов, как размеры тела, форма вымени и строение конечностей, на продуктивность животных. По результатам исследований установлено, что коровы с оптимальными экстерьерными показателями обладают более высокими показателями молочной продуктивности.

Ключевые слова: голштинская порода, экстерьер, продуктивность, удой молока, форма вымени, селекция.

Abstract. This scientific article examines the exterior (body conformation) characteristics of Holstein cows and their influence on milk productivity. The effects of factors such as body measurements, udder shape, and leg structure on productivity were scientifically analyzed. According to the research results, cows with optimal exterior characteristics were found to have higher milk production performance.

Keywords: Holstein breed, exterior, productivity, milk yield, udder shape, selection.

Kirish. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-308 qarori ijrosini ta'minlash maqsadida chorvachilik sohasini rivojlantirishga, u sohada samaradorlikni oshirishga, ishlab chiqarish hajmini kengaytirish va eksport salohiyatini kuchaytirishni maqsad qiladi. Qaror mamlakat qishloq xo'jaligi siyosatining muhim tarkibiy qismi hisoblanib, chorvachilik tarmog'ini modernizatsiya qilish, naslchilik ishlarini rivojlantirish, chorvachilik mahsulotlarini qayta ishlash va eksportni rag'batlantirishni nazarda tutadi. Shuningdek, sohada innovatsion texnologiyalarni joriy etish hamda fermer xo'jaliklari faoliyatini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan.

Chorvachilik sohasida mahsuldorlikni oshirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, sut yo'nalishidagi qoramollar orasida golshtin zotli sigirlar yuqori mahsuldorligi bilan ajralib turadi. Ularning genetik salohiyati bilan bir qatorda, tashqi tuzilishi eksteryer ko'rsatkichlari ham muhim ahamiyatga ega.

Eksteryer bu hayvonning tashqi ko'rinishi, tana proporsiyalari, mushak va suyak tizimining rivojlanganligi kabi ko'rsatkichlarni o'z ichiga oladi. Ushbu ko'rsatkichlar hayvonning sog'ligi, chidamliligi va mahsuldorligi bilan chambarchas bog'liq.

Tadqiqot maqsadi va vazifalari. Golshtin zotli sigirlarning eksteryer ko'rsatkichlari bilan ularning sut mahsuldorligi o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash.

Tadqiqot vazifalari:

- Eksteryer ko'rsatkichlarini o'lchash va baholash
- Sut mahsuldorligini aniqlash
- Eksteryer va mahsuldorlik o'rtasidagi korrelyatsiyani tahlil qilish.

Tadqiqot materiallari va usullari. Tadqiqotlar fermer xo'jaliklarida boqilayotgan golshtin zotli sigirlar ustida olib borildi. 30 bosh sigir tanlab olinib, 3 ta guruhga ajratildi, har biri 10 boshdan, nazorat guruhi, 1 va 2 -tajriba guruhlarida quyidagi ko'rsatkichlar o'rganildi:

- Tana tuzilishi, tirik vazni, tanani uzunligi eksteryer ko'rsatkichlarini o'rganish.
- Golshtin zotli sigirlar yelin shakli va hajmini o'rganish
- Sigirlarning fizologik holati va qonining biokimyoviy tarkibini o'rganish

Sigirlarning sut mahsuldorligi ko'p jihatdan ular yelining shakli, hajmi, o'lchamlari va fiziologik hususiyatlariga bog'liq. Sigirlarni tanlashda ularning yelin shakliga e'tibor beriladi. Sigirlarda tossimon, kosasimon, aylanasimon va echki yelinlar uchraydi. Tossimon va kosasimon yelin shakliga ega sigirlar ko'pincha sof sut bo'ladi, shuning uchun ko'proq shu shakldagi yelina ega sigirlar tanlab olinadi.

Sigirlar yelini o'lchamlari asosida ham baholasa bo'ladi, unda yelinning aylanasi, kengligi, uzunligi, oldingi bo'lma chuqurligi, keyingi bo'lma chuqurligi, yelinning yerdan balandligi, so'rg'ichlarining uzunligi, diametri o'lchanadi.

Sigirlar yelinining fiziologik ko'rsatkichlari muhim ahamiyatga ega. Chunki sigirlar yelini yahshi bo'lishiga qaramasdan fiziologik ko'rsatkichlari yomon bo'lsa bunda sigirlar sersut bo'lmaydi va mashinada sog'ishga yaramaydi va bunday sigirlar podaga kiritilmaydi.

1-jadval

Sigirlarning yelin o'lchamlari, sm (n=10)

Yelin o'lchamlari	Guruhlar					
	I		II		III	
	$\bar{X} \pm S_{\bar{x}}$	Cv,%	$\bar{X} \pm S_{\bar{x}}$	Cv,%	$\bar{X} \pm S_{\bar{x}}$	Cv,%
Aylanasi	95,2±0,66*	0,92	96,2±1,20**	1,69	98,6±0,79**	1,11
Kengligi	30,6±0,57**	3,0	31,3±0,64*	2,04	32,8±0,92**	2,8
Uzunligi	37,6±0,80	2,13	41,8±0,63*	1,51	42,6±0,96	2,25
Oldingi bo'lma chuqurligi	24,0±0,89**	3,71	24,6±0,70*	2,89	24,9±0,70**	2,81
Keyingi bo'lma chuqurligi	28,1±0,57*	2,03	30,5±0,71*	2,33	32,3±0,46**	1,43
Yelinning yerdan balandligi	57,0±0,63*	1,11	55,5±0,50**	0,09	54,3±0,46*	0,85
So'rg'ichlar uzunligi	6,13±0,10**	1,63	6,31±0,05*	0,79	6,41±0,06**	0,94
So'rg'ichlar diametri	2,43±0,06*	2,47	2,55±0,05**	1,96	2,65±0,05**	1,89

P* < 0,05

P** < 0,01

Jadval ma'lumotlariga ko'ra, III-guruh sigirlarida yelinning asosiy morfologik ko'rsatkichlari yuqori bo'lgan. Xususan, yelin aylanasi 98,6 sm, kengligi 32,8 sm va uzunligi 42,6 sm ni tashkil etib, boshqa guruhlarga nisbatan ustunligi kuzatilgan. Keyingi bo'lma chuqurligi ham III-guruhda eng yuqori ko'rsatkichga ega bo'lib (32,3 sm), bu sut bezlari rivojlanganligini ko'rsatadi.

Yelinning yerdan balandligi esa III-guruhda pastroq (54,3 sm) bo'lib, bu yelinning hajmi kattalashgani bilan izohlanadi. So'rg'ichlar uzunligi va diametri ham III-guruhda yuqori bo'lib, ular sog'ish uchun qulay morfologik xususiyatlarni ifodalaydi. Variatsiya koeffitsienti (Cv, %) ko'rsatkichlari barcha guruhlarda past bo'lib, tajriba hayvonlarining bir xilligi va olingan natijalarning ishonchligini ko'rsatadi.

Golshtin zotli sigirlar seleksiyasida eksteryer ko'rsatkichlariga alohida e'tibor qaratish lozim. Ayniqsa:

- Keng va chuqur ko'krak qafasi yaxshi nafas olish va oziq hazm qilishni ta'minlaydi
- To'g'ri oyoq tuzilishi sigirning uzoq muddat foydalanilishiga imkon beradi
- Katta va simmetrik yelin yuqori sut berishni ta'minlaydi

Natijalar boshqa ilmiy tadqiqotlar bilan ham mos keladi, ya'ni eksteryer va mahsuldorlik o'rtasida ijobiy bog'liqlik mavjud.

2-jadval

Yelinining asosiy faoliyati

Ko'rsatkichlar	Guruhlar					
	I		II		III	
	$\bar{X} \pm S_{\bar{x}}$	Cv,%	$\bar{X} \pm S_{\bar{x}}$	Cv,%	$\bar{X} \pm S_{\bar{x}}$	Cv,%
Latent davri, min	1,2±0,03**	2,52	1,21±0,03*	2,48	1,13±0,05*	4,4
Qoldiq sut, g	374,9±1,19*	0,32	380,8±0,92*	0,24	389,5±0,84*	0,22
Sut berish tezligi, kg/min	1,39±0,04	0,29	1,43±0,05	0,35	1,45±0,05	0,35
Yelin indeksi, %	41		43		45	

Jadval ma'lumotlariga ko'ra, sigirlarning sut berish fiziologik xususiyatlari guruhlar bo'yicha farqlangan. Latent davr ko'rsatkichi III-guruhda eng qisqa bo'lib, 1,13 minutni tashkil etgan. Bu esa sut ajralish refleksi ushbu guruhda tezroq yuzaga kelganligini ko'rsatadi. I va II-guruhlarda esa latent davr mos ravishda 1,20 va 1,21 minut bo'lgan.

Qoldiq sut miqdori III-guruhda yuqori natija ko'rsatib, 389,5 g ni tashkil qilgan. II-guruhda bu ko'rsatkich 380,8 g, I-guruhda esa 374,9 g bo'lgan. Sut berish tezligi ham III-guruhda yuqori bo'lib, 1,45 kg/min ni tashkil etgan. Bu ko'rsatkich II-guruhda 1,43 kg/min, I-guruhda esa 1,39 kg/min bo'lgan. Mazkur natijalar III-guruh sigirlarining sut chiqarish qobiliyati yaxshiroq rivojlanganligini ko'rsatadi.

Yelin indeksi ko'rsatkichlari esa I-guruhda 41 %, II-guruhda 43 % va III-guruhda 45 % ni tashkil etgan. Variatsiya koeffitsienti (Cv,%) barcha ko'rsatkichlarda past darajada bo'lib, tajriba natijalarining barqaror va ishonchli ekanligini bildiradi.

Xulosa. Golshtin zotli sigirlarning eksteryer ko'rsatkichlari ularning mahsuldorligiga bevosita ta'sir qiladi. Yelin hajmi va shakli sut mahsuldorligining asosiy ko'rsatkichlaridan biridir. Tana tuzilishi yaxshi rivojlangan sigirlar yuqori iqtisodiy samaradorlikni ta'minlaydi. Seleksiya ishlarida eksteryer belgilariga alohida e'tibor berish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati⁴

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-308 qarori. "Chorvachilik tarmog'ini yanada rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida". – Toshkent, 2022.
2. Smith J.W. Holstein Friesian Cattle. – London: Farming Press, 2002. – 290
3. Tursunov O'., Rasulov Sh. Suldor qoramollarning mahsuldorlik xususiyatlari va seleksiyasi // Zooveterinariya ilmiy jurnali. – Toshkent, 2022. – №4. – B. 45–49.
4. Ashirov M.E. Suldor qoramollar seleksiyasi. Monografiya. Toshkent, Navro'z – 2017-yil
5. Nosirov U.N. Qoramolchilik. Darslik. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti. Toshkent. 2001-y.
6. Nosirov U.N. Nosirov G'.U. Nosirov T.U. Chorvachilikda klassik va zamonaviy seleksiya usullari. O'quv qo'llanma. Toshkent. ToshDAU tahririyat-nashriyoti. 2008-y